

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396444>
УДК 316.3

ДОВЕРИЕ К БАЗОВЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ИНСТИТУТАМ В РАКУРСЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЦИОМА И ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

К.Е. Железнова,

студентка 2 курса, институт педиатрии,
ФГБОУ ВО СамГМУ Министерства здравоохранения РФ

Н.П. Щукина,

д.с.н., проф. кафедры истории Отечества, медицины и социальных
наук,
СамГМУ,
г. Самара

Аннотация: В статье рассматривается уровень доверия к базовым социальным институтам нашей страны в ракурсе научных исследований Левада-центра и ВЦИОМа. При этом акцент сделан на сравнительном анализе результатов исследований, датированных 2022 годом. Вопрос о возможности восстановления в России высокого уровня доверия, способствующего устойчивому социально-экономическому развитию, а также развитию гражданского общества, правового и рыночного государства представляется достаточно актуальным. Исследуемыми объектами доверия в случае с ВЦИОМом являются 11 социальных институтов, в случае Левада-центра – 19 социальных институтов. Что касается исследований ВЦИОМа, то в качестве основного метода исследований используется телефонное интервью 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование Левада-центра проводилось на дому у респондента методом личного интервью 1612 человек возраста от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Ключевые слова: доверие, недоверие, уровень доверия, Левада-центр, ВЦИОМ, социальные институты, сравнительный анализ

**TRUST IN BASIC SOCIAL INSTITUTIONS
IN THE PERSPECTIVE OF SCIENTIFIC RESEARCH
BY VCIOM AND LEVADA CENTER**

K.E. Zheleznova,

2nd year student, Institute of Pediatrics,
Samara State Medical University of the Ministry of Health of the Russian
Federation

N.P. Schukina,

Doctor of Social Sciences, Professor of the Department of the History of
the Fatherland, Medicine and Social Sciences,
Samara State Medical University,
Samara

Annotation: The article discusses the level of trust in the basic social institutions of our country from the perspective of scientific research by the Levada Center and VCIOM. At the same time, the emphasis is on a comparative analysis of the results of studies dated 2022. The question of the possibility of restoring a high level of trust in Russia, which contributes to sustainable socio-economic development, as well as the development of civil society, a rule-of-law and market state, seems to be quite relevant. The studied objects of trust in the case of VCIOM are 11 social institutions, in the case of the Levada Center – 19 social institutions. As far as VTsIOM research is concerned, telephone interviews of 1,600 respondents aged 18 and over are used as the main research method. The study by the Levada Center was conducted at the respondent's home using the method of personal interviews of 1612 people aged 18 years and older in 137 settlements of 50 constituent entities of the Russian Federation.

Keywords: trust, distrust, level of trust, Levada Center, VCIOM, social institutions, comparative analysis

Тема доверия обретает особую актуальность в современных условиях. Трудности же в исследовании данной проблемы связаны не только с динамизмом и высоким уровнем неопределенности современного социума. Наблюдается и неопределенность трактовок самой категории доверия, множественность способов определения

границ этого феномена, его слабая структурированность, а также многообразие его типов. Подчеркнем особо, что в ситуации продолжающихся социальных трансформаций в современном российском обществе тема доверия населения к базовым социальным институтам приобретает особое звучание [3, с. 233].

Цель данной статьи – в сравнительном анализе результатов исследований доверия к основным социальным институтам, проводимых Левада-центром и ВЦИОМом. Речь пойдет о последних исследованиях, датированных 2022 годом.

Нельзя не заметить, что сегодня по проблематике доверия проводятся широкомасштабные исследования, объединяющие усилия социологов, экономистов, юристов, философов, политологов, антропологов во всём мире. Согласимся и с тем, что лучшему пониманию причин успехов и неудач стран с трансформирующейся экономикой способствует понимание роли доверия – в условиях социально-экономических преобразований – к базовым социальным институтам [4, с. 3].

Подчеркнем, что «доверие» в нашем случае определяется как открытые, положительные взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях [1, с. 29]. Люди по-разному «доверяют» врачу и президенту, кассиру или священнику, своим родственникам, коллегам и начальнику на работе. В свою очередь, «недоверие» – это не просто негативная характеристика – слабость или отсутствие соответствующих норм. Если это сомнение в выполнении предполагаемых действий со стороны института, отсутствие «доверия» носит хронический или систематический характер, то недоверие становится выражением самодостаточного социального поведения, своего рода негативной, но значимой социальной силой, мотивацией массового поведения [5, с. 5].

«Полное доверие», подчеркнем особо, означает нормативное согласие или консенсус в обществе по ключевым позициям установившегося социального порядка. Сфера распространения этого отношения указывает на степень стабильности, солидарности и готовности поддерживать эти отношения, степень включенности или участия в общественных делах [9, с. 127]. Заметим, что выше всего

показатели полного доверия в скандинавских странах, ниже всего – в странах, оказавшихся в состоянии дезорганизации государства, гражданской или религиозной войны, господства криминальных банд, интенсивной эмиграции и т.п., что мы можем видеть в некоторых странах Африки или Ближнего Востока [7].

Поэтому вопрос о возможности восстановления в России высокого уровня доверия, способствующего устойчивому социально-экономическому развитию, а также развитию гражданского общества, правового и рыночного государства представляется достаточно актуальным. Иными словами, не случайно данная тема находится в фокусе внимания таких крупнейших исследовательских организаций, как Левада-центр и ВЦИОМ.

Что касается исследований ВЦИОМа, то в качестве основного метода исследований используется телефонное интервью 1600 респондентов в возрасте от 18 лет (стратифицированная двухосновная случайная выборка стационарных и мобильных номеров)¹. Исследуемыми объектами доверия в случае с ВЦИОМом являются 11 социальных институтов [6, с. 200].

В свою очередь, общероссийский опрос Левада-центра проведен также по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1612 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 1,5 %. Объектами доверия выступают не 11, как в случае с ВЦИОМом, а 19 социальных институтов [8].

Воспользуемся рисунками 1 и 2, продолжая анализ результатов исследований, названных выше организаций.

¹ Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Рисунок 1 – Рейтинг одобрения общественных институтов в исследованиях Левада-центра [8]

Согласно рисунку 1, только три социальных института имеют положительный баланс доверия: вооруженные силы РФ, президент и органы госбезопасности. Все остальные, начиная с церкви и других некоммерческих объединений, благотворительных организаций (по отношению к ним доли «доверия» и «недоверия» примерно равны), находятся в зоне преимущественно негативного отношения.

В свою очередь, согласно результатам исследования ВЦИОМа, доверие к президенту и армии, как и в исследовании Левада-центра, занимает лидирующие позиции.

Рисунок 2 – Рейтинг одобрения общественных институтов в исследованиях ВЦИОМа [2]

Однако, согласно рисунку 2, доверие к РПЦ и благотворительным фондам в исследовании ВЦИОМа оказывается на 3 и 4 местах в отличие от исследования Левада-центра, согласно которому эти акторы оказались на 5 и 6 местах. Обращает на себя внимание и другое: перечень сравниваемых социальных институтов. В исследовании ВЦИОМа такие органы, как госбезопасность, правительство – вне списка анализируемых социальных институтов. Иными словами, осуществляемый нами сравнительный анализ исследований, названных выше организаций, отличается определенной условностью. Вместе с тем выявленные особенности исследовательских практик Левада-центра и ВЦИОМа актуализирует, на наш взгляд, ряд тем, которые могли бы стать темами научных статей: например, «Сравнительный анализ потенциала телефонного опроса и личных интервью: их результативность».

Продолжая сравнительный анализ результатов исследований, названных выше организаций, сфокусируем внимание на тех социальных институтах, которые в обоих случаях занимают

лидирующие позиции по уровню доверия к ним россияне. Посмотрим на динамику доверия россиян к этим социальным институтам.

Рисунок 3 – Сравнительный анализ по годам результатов исследований доверия к Президенту, местным органам власти, Совету Федерации, Госдуме, Правительству, региональным властям, партиям. Левада-центр [8]

Как видим, согласно рисунку 3, уровень доверия к Президенту страны за последние 20 лет в разные годы различался, достигая пиковых точек в 2014, 2016 гг. и в настоящее время. 80 % россиян сегодня считают, что Президент страны вполне заслуживает доверия.

Рисунок 4 – Сравнительный анализ по годам результатов исследований доверия к армии, органам безопасности, полиции, прокуратуре, суду. Левада-центр [8]

Что касается доверия армии и органам госбезопасности, занимающим 2 и 3 позиции в рейтинге доверия, составленном Левада-центром, то и в данном случае динамика доверия к этим органам также существенно различалась в разные годы. Причем в период 2001-2012 гг. уровень доверия к данным акторам мог упасть до 20 %. Однако в период 2012 – 2в рассматриваемом процесс. Причем доверие к армии на протяжении всего рассматриваемого периода выше, что к органам госбезопасности, а в 2021 г. 77 % россиян утверждают, что армия вполне заслуживает доверия, в то время как такую оценку органам госбезопасности дают лишь 61 % опрошенных.

Рисунок 5 – Сравнительный анализ по годам результатов исследований доверия к РПЦ, СМИ, благотворительным организациям. Левада-центр [8, 9]

Что касается динамики доверия к церкви и религиозным организациям, то на протяжении рассматриваемого периода уровень доверия к ним россиян выглядит более-менее сходным образом: фактически не падает с нулевых годов ниже 40 %, а с 2021 г. возрастает до 51 %.

Обратимся далее к результатам исследований ВЦИОМа. Повторим, органы госбезопасности здесь не рассматриваются как самостоятельная институция. Да и рассматриваемый период в данном случае является меньшим: последнее десятилетие.

Рисунок 6 – Сравнительный анализ результатов исследований ВЦИОМа по годам к Президенту, армии, РПЦ, полиции, СМИ, общественной палате [2]

Как видим, согласно данным рисунка 6, в 2012 году отмечалось снижение уровня доверия к президенту, резкий скачок наблюдался в 2015 году. Уровень доверия к армии с 2011 по 2022 г. не падал ниже 50 %, в то время, как, по данным Левада-центра в период до 2013 г. уровень доверия к армии снижался и до 35 %. С 2018 по 2022 гг. данный уровень остается фактически без изменений составляя около 80 %.

Что касается доверия РПЦ, то оценка «вполне заслуживает» доверия на протяжении последнего десятилетия остается почти неизменной: в пределах 65-60 %, достигая своего минимума – чуть ниже 60 % в период 2020-2022 гг. Вспомним, Левада-центр дает несколько меньший процент доверия церкви и религиозным организациям 51 % в 2022 г.

Завершая сравнительный анализ результатов исследований доверия россиян к основным социальным институтам, проводимых двумя крупнейшими российскими исследовательскими организациями, воспользуемся рисунком 7.

Рисунок 7 – Сравнительный анализ данных Левада-центра и ВЦИОМа о доверии россиян к основным социальным институтам, 2022 г

Как видим, согласно данным рисунка 8, в целом наблюдается сходная ситуация в отношении доверия россиян к основным социальным институтам. В любом случае приблизительно одинаков и высок уровень доверия Президенту страны и армии. Что касается доверия церкви, то в данном случае представляется важным обратить внимание не только на наличие определенного разрыва в данных ВЦИОМа и Левада-центра в 8 %.

Нельзя не обратить внимание и на используемую исследовательскими организациями терминологию. Она различается даже в случае одной из организаций. Так, Левада-центр оперирует терминами церковь (рис. 1) и «церковь и религиозные организации» (рис. 5). ВЦИОМ же ведет речь об РПЦ. Сказанное актуализирует вопрос об уточнении этих понятий как предварительном условии осуществления сравнительного анализа данных как отдельно взятого исследовательского центра, так и материалов данного центра с материалами другой исследовательской организации: ВЦИОМа.

Обращают на себя внимание и данные о доверии благотворительным организациям и полиции. В первом случае разрыв в данных Левада-центра и ВЦИОМа составляет 19 % (соответственно 49 и 30 % россиян доверяют этим организациям). В случае доверия

полицейский разрыв составляет 11 % (соответственно 41 и 52 % россиян доверяют этим организациям).

Таким образом, резюмируя сказанное выше касательно доверия россиян к ключевым социальным институтам в ракурсе исследований Левада-центра и ВЦИОМ заметим, что общим для этих исследований является, во-первых, постоянный интерес к данной проблеме; во-вторых, в фокусе внимания обеих организаций – ключевые социальные институты. Что касается отличий в результатах проводимых исследований, то, повторим, что имеет место определенное несходство в используемой исследовательскими организациями терминологии, и это будет, в-третьих. В-четвертых, Левада-центр работает с большим числом исследуемых им социальных институтов (19 против 11 в случае с ВЦИОМом). В этой связи интересным представляется вопрос об основаниях классификации и принципах отбора для непосредственного анализа социальных институтов. Что, например, обуславливает необходимость рассмотрения Левада-центром в качестве одного из самостоятельных институтов органы госбезопасности, и где эти органы оказываются в классификации базовых социальных институтов, даваемой ВЦИОМом. Проблематизируется и потенциал телефонных опросов россиян, используемых ВЦИОМом, в сравнении с личными интервью, применяемыми Левада-центром: каковы сильные и слабые стороны этих методов и насколько они могут повлиять на получаемые исследователями результаты? И это будет, в-пятых. Наконец, интересно было бы посмотреть на сам вопросник: как сформулированы основные вопросы в инструментах исследований названных выше организаций. Это также могло бы стать темой самостоятельного рассмотрения, способствующего более глубокому пониманию и интерпретации рассматриваемых в статье данных.

Список литературы

[1] Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства. Материалы к заседанию Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации // Аналитический вестник. – 2020. № 7. 69 с.

[2] Деятельность общественных институтов // ВЦИОМ. Новости. [Электронный ресурс]. – URL: <https://wciom.ru/ratings/dejatelnost-obshchestvennykh-institutov>. (дата обращения: 14.11.2022).

[3] Горшков М.К. Российский менталитет в социологическом измерении / М.К. Горшков // Социологические исследования. – 2008. № 6. 110-114 с.

[4] Горшков М.К. Российское общество в социологическом измерении / М.К. Горшков // Мир России. – 2009. № 2. 3-21 с.

[5] Гудков Л. «Доверие» в России: смысл, функции, структура / Л. Гудков // Вестник общественного мнения. – 2012. № 2. 8-47 с.

[6] Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. – 2022. № 1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/article/view/1758>. (дата обращения: 15.11.2022).

[7] Официальный сайт «Левада-центр». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.levada.ru/2020/09/21/doverie-institutam/>. (дата обращения: 14.11.2022).

[8] Официальный сайт «Левада-центр». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.levada.ru/2022/09/20/doverie-obshchestvennym-institutam-2/>. (дата обращения: 14.11.2022).

[9] Штомпка П. Доверие основа общества. – М.: Логос, 2012. 440 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Trust as a critical factor in achieving the strategic goals of the socio-economic and political development of the state. Materials for the meeting of the Scientific and Expert Council under the Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation // Analytical Bulletin. – 2020. No. 7. 69 p.

[2] Activities of public institutions // VTsIOM. News. [Electronic resource]. – URL: <https://wciom.ru/ratings/dejatelnost-obshchestvennykh-institutov>. (date of access: 11/14/2022).

[3] Gorshkov M.K. Russian mentality in the sociological dimension / M.K. Gorshkov // Sociological research. – 2008. No. 6. 110-114 p.

[4] Gorshkov M.K. Russian society in the sociological dimension / M.K. Gorshkov // World of Russia. – 2009. No. 2. 3-21 p.

[5] Gudkov L. "Trust" in Russia: meaning, functions, structure / L. Gudkov // Bulletin of Public Opinion. – 2012. No. 2. 8-47 p.

[6] Monitoring of public opinion. Economic and social changes. – 2022. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <https://monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/article/view/1758>. (date of access: 11/15/2022).

[7] Official website of the Levada Center. [Electronic resource]. – URL: <https://www.levada.ru/2020/09/21/doverie-institutam/>. (date of access: 11/14/2022).

[8] Levada Center official website. [Electronic resource]. – URL: <https://www.levada.ru/2022/09/20/doverie-obshhestvennym-institutam-2/>. (date of access: 11/14/2022).

[9] Sztompka P. Trust is the basis of society. – М.: Logos, 2012. 440 p.

© К.Е. Железнова, Н.П. Щукина, 2022

Поступила в редакцию 05.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Железнова К.Е., Щукина Н.П. Доверие к базовым социальным институтам в ракурсе научных исследований ВЦИОМа и Левада-центра // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 169-181. URL: <https://ip-journal.ru/>